

Balog‘atga yetish davri fiziologiyasi

Yuldasheva Feruza Mardiyevna

Samarqand viloyati Ishtixon Abu Ali ibn Sino nomidagi

jamoat salomatligi texnikumi akusherlik va ginekologiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: mazkur maqolada yosh avlodning balog‘atga yetish davri fiziologiyasi hamda e‘tibor berilishi lozim bo‘lgan asosiy jihatlar xususida fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: balog‘at, fiziologiya, jinsiy bilim, o‘zgarishlar, xususiyatlar, e‘tibor.

Barchamizga ayonki, o‘zib kelayotgan yosh avlod [organizmining](#) bir qancha [anatomik](#) va [fiziologik](#) o‘zgarishlar natijasida biologik jihatdan sekin-asta voyaga yetishi hamda jinsiy jihatdan yetilib, [ko‘payishga](#), ya‘ni naslni davom ettirishga layoqatli bo‘lib qolishi balog‘atga yetish davri sanaladi. Odatda bu davrda qizlar o‘g‘il bolalarga nisbatan ertaroq ko‘zga ko‘rina boshlaydi. Qizlarda bu davr aksari 12-14 yoshdan 16-18 yoshgacha, o‘g‘il bolalarda 13-15 yoshdan 16-20 yoshgacha davom etadi. Balog‘atga yetish muddati o‘smirning irsiy xususiyatlariga, sog‘lig‘iga, ovqatiga, shuningdek hayot tarzi va iqlim sharoitlariga bog‘liq bo‘lib, turli noxush omillar: og‘ir kasalliklar, yolchib ovqatlanmaslik va boshqa odatda jismoniy va ruhiy rivojlanishning kechikishiga sabab bo‘ladi. Bizda mazkur davr haqida yetarli tushuncha bo‘lmaganligi sababli ba‘zida farzandlarimizni to‘g‘ri yo‘naltira olmaymiz. Buning uchun nafaqat tibbiyot xodimlari, balki, har bir ota-ona balog‘at davri fiziologiyasi haqida yetarlicha bilimga ega bo‘lishi, farzandlarida mazkur davrning turli qiyinchiliklaridan o‘tib olishlariga ko‘mak berishi lozim. Shuni alohida ta‘kidlash joizki, nimjon, kasalmand bolalar sog‘lom bolalarga nisbatan kechroq balog‘atga yetadi. Kech yoki erta balog‘atga yetish jinsiy bezlar, buyrak usti bezlari va gipofiz funksiyasining buzilishiga aloqador bo‘lishi mumkin. Balog‘atga yetish davrida jinsiy instinkt ancha tez shakllanadi. Qizlar hayz ko‘radi, bolalarda ixtilom (pollyutsiya) kuzatiladi, shuningdek organizmda chuqur o‘zgarishlar ro‘y beradi: o‘smirning bo‘yi cho‘zilib, ikkilamchi jinsiy belgilari paydo bo‘ladi; o‘g‘il bolalarda soqolmo‘ylov ko‘rinib, ovozi do‘rillab qoladi, qizlarning badani yumaloq tortib, birinchi galda soni va dumbasida yog‘ to‘planib boradi, sut bezlari kattalashib, chanoq suyaklari eniga kengayadi. Qonda jinsiy gormonlar ko‘payib, bir jins ikkinchi jinsga ko‘proq e‘tibor bera boshlaydi. Balog‘atga yetish davrida o‘smirlarimizning psixikasi ham o‘zgarib, nerv

tizimining faoliyatida bir qator o'zgarishlar ro'y beradi. Gormonlar, avvalo jinsiy bezlar (moyak, tuxumdon) gormonlari balog'atga yetishda muhim ahamiyatga egadir. Mazkur davrda jismoniy rivojlanishning e'tiborli xususiyatlaridan biri tana qismlari nisbati, ya'ni proporsiyasining vaqtincha buzilishi sanaladi. Bu davrda qo'l-oyoqlar tanaga nisbatan ko'proq o'sadi, shu sababdan harakatlari qo'polroq, kelishmagan bo'lib qoladi. O'g'il bolalarda muskul kuchi zo'r berib ortib boradi, muskullar massasi kattalashadi. Aynan shu davrda qizlarimizda birinchi hayz kelishidan so'ng dastlabki bir yoki ikki yil ichida o'smir qizlarda kamdan-kam hollarda barqaror sikl kuzatiladi. Ya'ni, hayz boshlanadigan kunlar orasidagi davr davomiyligi o'zgarib turadi. Gap shundaki, dastlabki ikki yil ichida o'smir qizlar organizmida gormonal fon beqaror bo'ladi, kayfiyat tezda tushishi va ko'tarilishi mumkin, bu qondagi gormonlar darajasining pasayishi yoki ko'payishini anglatadi. Gormonlar «sakraishi» to'xtatishi bilan sikl o'z o'rniga tushadi.

Shuningdek, o'smirlik davrida endokrin tizimi faol ravishda qayta qurila boshlaydi, dvigatel va nerv-psixik faollik kuchayadi, bu esa o'z navbatida metabolik stressga olib keladi. Jinsiy gormonlar, boshqa o'zgarishlar bilan birga, yog' bezlarining ishini oshiradi — xarakterli erkak hidi paydo bo'ladi, yuzda aknelar ham paydo bo'lishi mumkin.

Aynan shu yoshda tana faoliyatining maqbul holatini saqlab qolish uchun yigitlar shaxsiy gigiyenani ayniqsa diqqat bilan kuzatib borishlari kerak.

- ishni bolalikdan beri amal qilib kelgan qoidalardan boshlash kerak;
- har kuni tishlarini tozalash, sochlarni tarash, yuvinish, qo'llarni yuvish. Ularni amalga oshirish zarurligini eslatish ortiqcha bo'lmaydi.

Teri turini aniqlash va tibbiy va kosmetika mahsulotlarini tanlash uchun dermatologga murojaat qilish aknedan xalos bo'lishga yordam beradi. Kundalik dush vaqtida maxsus mahsulotlar (sovun, dush uchun gel) yordamida cho'milish nafaqat yoqimsiz hidni oldini oladi, balki terida patogenlarning ko'payishiga ham yordam beradigan ortiqcha yog' va terdan xalos bo'lishga yordam beradi. O'smir tanasining barcha tizimlari (shu jumladan yog' bezlari) qayta tiklangan va faolroq ishlaganligi sababli, bu yuz va bosh terisining holatiga ta'sir qilishi mumkin: ular yog'li bo'lib borishi mumkin. Shuning uchun agar avvallari sochlarni haftada bir marta shampun bilan yuvish yetarli bo'lgan bo'lsa, endi uni

kir bo‘lishiga qarab tez-tez yuvib turish kerak. Dush yoki vanna qabul qilganda, jinsiy olatni va sunnat terisini iliq suv bilan yuvishni unutmang. Jinsiy olatning uch qismida oq qoplama (smegma) paydo bo‘lishi mumkin, bu sunnat terisi bezlarining sekretsiyasidan iborat bo‘ladi. Agar har kuni dush qabul qilish imkoni bo‘lmasa, u holda jinsiy a‘zolari har kuni yotishdan oldin iliq suv va sovun bilan yuvish, sunnat terisini orqaga tortib, smegmani olib tashlash kerak, aks holda yallig‘lanish jarayoni rivojlanishi mumkin bo‘ladi. Ba‘zi xalqlarda o‘g‘il bolalarning sunnat terisini sunnat qilish odat tusiga kirgan, ammo bu gigiyena jarayonlariga bo‘lgan ehtiyojni bartaraf etmaydi. Jinsiy gigiyena talablaridan biri qo‘ltiq osti va jinsiy a‘zolar atrofidagi tuklarni tozalashdir. Agar siz qattiq terlasangiz, terlashni kamaytiradigan yoki ter hidini yo‘qotuvchi dezodorantlardan foydalanish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, balog‘at davrida kiyim fasl va iqlim sharoitiga mos bo‘lishi, havo o‘tkazuvchi bo‘lishi kerak. Ma‘lumki, teri atrof-muhit bilan issiqlik va suv almashinuvida faol ishtirok etadi va o‘smirlik davrida bu jarayonlar yanada kuchliroq bo‘ladi. Kiyimlar bunday almashinuvga sun‘iy to‘siq bo‘lmasligi kerak. Xullas, boshqa talablar qatorida harakatni cheklamaydigan erkin va qulay kiyimlarni kiyishni, sun‘iy matolardan ko‘ra tabiiy matolarga ustunlik berish kabilarni ham aytib o‘tish muhim. Hatto, bu davrda to‘g‘ri poyabzal tanlash juda muhimdir. U qulay va keng bo‘lishi hamda oyoq shakliga mos kelishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Davletshin M.G. va boshqalar. Yosh davrlari va pedagogik texnologiya. Toshkent; 2004-yil.
- 2.G‘oziyev. E. Psixologiya; Toshkent; -1994-yil.